

ပျူဘာသာစကား၊ ပျူစာအရေးအသားသမိုင်း

မောင်မောင်ဆွေ*

စာတမ်းအကျဉ်း

ဤစာတမ်းကို ပျူသမိုင်းပြုစုမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ကာ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ပျူတို့၏ ဘာသာစကားမျိုးနွယ်နှင့် ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာအရေးအသားရယူမှု၊ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ပုဂံခေတ်တိုင်အောင် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ အထောက်အထားများကို နှိုင်းယှဉ်စိစစ်သည့် နည်းကို အခြေပြုလေ့လာထားပါသည်။ လေ့လာမှုအရ ပျူတို့သည် အဆုံးအဖြတ်သံပါသော တက်ကျသံငါးမျိုးရှိ ဘာသာစကားကို အသုံးပြုသည်။ စာအရေးအသားကို အေဒီ(၂-၃) ရာစုခန့်မှ စတင်၍ အေဒီ(၁၂)ရာစု အစောပိုင်းကာလအထိ ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ပုဂံခေတ်တွင် မြန်မာစာ အရေးအသားနှင့် ခေတ်ပြိုင်ပျူစာအရေးအသားရှိခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

သော့ချက်စကားလုံးများ - ကမ္ဘည်းစာ၊ ခေတ်ပြိုင်စာအရေးအသား၊ ခေတ်ပြိုင်ဘာသာစကား၊ စာအရေးအသား၊ တက်ကျသံ၊ နိမ့်မြင့်သံ၊ ဗျည်းယှဉ်သရ၊ ဘာသာစကားမျိုးနွယ်၊ သရသင်္ကေတ၊ အက္ခရာ၊ အက္ခရာပုံ၊ အခြေစာလုံးငယ်၊ အဆုံးဗျည်းသံ၊ အသံလှယ်စနစ်။

နိဒါန်း

ရှေးဟောင်းသုတေသနမှ အထောက်အထားသစ်များ တွေ့ရှိမှု၊ ယခင်တွေ့ရှိထားသော အထောက်အထားများအရ မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် မြန်မာတို့မတိုင်မီ နေထိုင်ခဲ့သော ပျူလူမျိုးများ ရှိခဲ့ကြောင်းကို ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာလာစေပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပျူအက္ခရာ ပျူစာ အရေးအသားများကို လေ့လာရင်း ပျူယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဤစာတမ်းကို ပြုစုခဲ့ပါသည်။

သုတေသနရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသုံးပြုနည်း

ဤစာတမ်းကို ပျူသမိုင်းပြုစုမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ကာ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အထောက်အထားများကို နှိုင်းယှဉ်စိစစ်သည့်နည်းကို အခြေပြု၍၊ လေ့လာထားပြီး၊ ပျူတို့၏ ဘာသာစကားမျိုးနွယ်နှင့် ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာအရေးအသားရယူမှု၊ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ပုဂံခေတ်တိုင်အောင် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားပါသည်။

အက္ခရာစာအရေးအသားသွင်ပြင်

ယနေ့မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ပျူကမ္ဘည်းစာများနှင့် အက္ခရာစာအရေးအသားများကို ပျူယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာဒေသများတွင် တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထိုပျူကမ္ဘည်းစာများသည် ပျူယဉ်ကျေးမှု၏ ပျူစကားနှင့် ပျူစာပေဆိုင်ရာ သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။

* ဒေါက်တာ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာန၊ ပဲခူးတက္ကသိုလ်။

၁။ အေဒီ(၂)ရာစု၊ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းအက္ခရာများကို အခြေခံခြင်း

ပျူတို့သည် မိမိတို့အသုံးပြုနေသော ပျူစကားအတွက် လိုအပ်လာသော စာအရေးအသားကို အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်းဒေသ စာအရေးအသားတို့မှ အခြေခံရယူခဲ့ဟန်တူပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပျူအက္ခရာ တို့၏ သွင်ပြင်အနေအထားများသည် မြောက်ပိုင်း အိန္ဒိယအက္ခရာတို့နှင့် ယေဘုယျသဘော တူနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၀၊ ၇။) အောက်ပါဇယား(၁)ကို ကြည့်ပါ။

ဇယား(၁) ဗြာဟ္မီအက္ခရာစတင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပျူအက္ခရာသွင်ပြင်နှိုင်းယှဉ်မှု

အက္ခရာအမည်		ခန့်မှန်းကာလ	အက္ခရာပုံ
(ရှေးအိန္ဒိယ) ဗြာဟ္မီ		ဘီစီ(၃)	
မြောက်ပိုင်း	မထုရာ	အေဒီ(၂)	
	ကုသန	အေဒီ(၂)	
	ဂုဗ္ဗ	အေဒီ(၄)	
(ရှေးမြန်မာ) ပျူ		အေဒီ(၃)	
တောင်ပိုင်း	အန္တရ	အေဒီ(၂)	
	မောရိယ	အေဒီ(၃)	
	ပလ္လဝ	အေဒီ(၄)	

ဤဇယားတွင် အိန္ဒိယဗြာဟ္မီအက္ခရာတို့၏တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်း စတင်ကွဲပြားစဉ်ကပင် သိသာစွာ ခြားနားသော အက္ခရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ဖော်ပြထားပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၀၊ ၈။)

ထို့အပြင် ဗျည်းယှဉ် သရရေးသားမှု စနစ်မှာလည်း ဗျည်းအက္ခရာတစ်ခုကို ထက်၊ အောက်၊ ဝဲ၊ ယာ မှ ဗျည်းယှဉ် သရ သင်္ကေတများယှဉ်တွဲသောစနစ်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၉၊ ၃။) ဇယား(၂)ကိုကြည့်ပါ။

ဇယား(၂) ပျူဗျည်းယှဉ်သရရေးသားမှုစနစ်

	အ	အိ	အု	အေ	အော	အံ
ပျူ	—	၃	၃	၃	၃	၃

ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများအရ ပျူတို့သည် စာအရေးအသားအတတ်ကို ရှေးအိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်းအရေးအသားကို အခြေခံကာ တတ်မြောက်ခဲ့ကြဟန် တူပါသည်။

၂။ မိမိဘာသာစကားအတွက် ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်းများ

မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယ အရေးအသားများကို အခြေခံရယူရာတွင်၊ အင်ဒိုအာရိယန်အနွယ် (ဖေမောင်တင်၊ ၁၉၅၈၊ ၃၁-၃၃။) ရှေးအိန္ဒိယ စကားတို့နှင့် ခြားနားနေသော ပျူတို့အတွက် အက္ခရာ အသံလှယ်စနစ် Transcription ကို ရယူရာတွင် မိမိစကားသံအား ကိုယ်စားပြုရန် များစွာခက်ခဲ ခဲ့ဟန်တူပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၀၊ ၉။)

ထိုအတွက် မိမိစကားသံစနစ်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အရေးသင်္ကေတစနစ်များကို တီထွင်ခဲ့ပါသည်။ ထင်ရှားသောသာဓကအဖြစ် အစက်သင်္ကေတ အသုံးပြုမှု (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၂၊ ၂-၁၁။) နှင့် အခြေစာလုံးငယ်ရေးသားမှုများ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၉၊ ၃။) ဖြစ်ပါသည်။

၂. ၁။ အစက်သင်္ကေတအသုံးပြုမှု

မိမိစကားသံစနစ်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အရေးသင်္ကေတ စနစ်များကို တီထွင်ရာတွင် ပျူဘာသာ စကားအတွက် အရေးပါသော အသံအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျစနစ်များသည် ရှေးအိန္ဒိယ အရေးစနစ် များမှ အသံအတိုအရှည် ဖော်ပြသော သင်္ကေတလောက်ဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ မိမိဘာသာ စကား၏ တက်ကျသံ (Tone) များကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အစက်သင်္ကေတ စနစ်များကို ပျူတို့တီထွင်ခဲ့ ပါသည်။ အောက်ပါဇယား(၃)ကိုကြည့်ပါ။

ဇယား(၃) သရသင်္ကေတတစ်ခုစီတွင် အသံကွဲပြားအစက်သင်္ကေတယှဉ်တွဲနိုင်မှု (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂-၁၁။)

	နိမ့်မြင့်သံ(၁)	နိမ့်မြင့်သံ(၂)	နိမ့်မြင့်သံ(၃)	နိမ့်မြင့်သံ(၄)	နိမ့်မြင့်သံ(၅)
	ပျူ-သရ သင်္ကေတ	အောက်အစက် တစ်ခု	ယာဘေးအစက် (၂)ခု	ယာဘေး(၂)စက် အောက်(၁)စက်	ယာဘေးအစက် (၃)ခု
အ-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	—	—	—	—	—
အိ-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂	၂	၂	၂	
အု-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂	၂	၂	၂	
	၂	၂			
	၂				
အေ-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂	၂	၂	၂	
	၂	၂	၂	၂	
အော- သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂	၂	၂	၂	
	၂	၂	၂	၂	
	၂	၂	၂	၂	
အံ-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂	၂	၂	၂	
အိ-သရသင်္ကေတ၏	၂	၂	၂	၂	

	နိမ့်မြင့်သံ(၁)	နိမ့်မြင့်သံ(၂)	နိမ့်မြင့်သံ(၃)	နိမ့်မြင့်သံ(၄)	နိမ့်မြင့်သံ(၅)
	ပျူ-သရ သင်္ကေတ	အောက်အစက် တစ်ခု	ယာဘေးအစက် (၂)ခု	ယာဘေး(၂)စက် အောက်(၁)စက်	ယာဘေးအစက် (၃)ခု
နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ					
အံ့-သရသင်္ကေတ၏ နိမ့်မြင့်သံပြအစက် သင်္ကေတများ	၂ ၂	၂ ၂	၂ ၂		

ဖော်ပြပါဇယားအရ ပျူတို့၏ဘာသာစကားသည် အသံနိမ့်မြင့် အရည်အသွေး ငါးမျိုးအထိ ရှိကြောင်း အစက်သင်္ကေတ အရေးစနစ်အရ သိနိုင်ပါသည်။ တက်ကျသံဘာသာစကား (Tone language) အသုံးပြုသော လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာစွာ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

၂၊ ၂။ အခြေစာလုံးငယ်ရေးသားမှု

မိမိစကားသံစနစ်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အရေးသင်္ကေတစနစ်များကို တီထွင်ခဲ့ရာတွင် အခြား အိန္ဒိယစာအရေးအသားတို့တွင် မတွေ့ရသော စာကြောင်းအခြေ၌ စာလုံးငယ်လေးများ ရေးသားမှုကို တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှအစောပိုင်းပညာရှင်များက ဗြာဟ္မီစာလုံးများဟုဆိုကြပါသည်။ ထိပ်မှတ် ရေးသားမှုများပါဝင်နေ၍ ဗြာဟ္မီစာလုံးများ မဟုတ်ပါ။ ပျူစာလုံးများသာဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား ထက်ဝက်မျှငယ်အောင်ရေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါဇယား(၄)ကို ကြည့်ပါ။

ဇယား(၄)အခြေစာလုံးငယ်ရေးသားထားမှု

စဉ်	ကျောက်စာအမည်	မှန်းဆကာလ	အက္ခရာပုံကောက်နှုတ်ချက်
၁	ဟန်လင်းသင်္ချိုင်းပျူ ကျောက်စာ	အေဒီ(၃)	
၂	မိုင်းမောမြန်မာပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၃)	
၃	သဲကုန်းပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၄)	
၄	ကန်ဝက်ခေါင်းကုန်း၊ ငွေကြုတ်	အေဒီ(၄)	

ဤတွင်လည်း စာကြောင်းအခြေ၌ရေးခြင်း၊ မူလစာလုံးထက် ထက်ဝက်မျှငယ်ခြင်း၊ မူလစာလုံး နှစ်ခုအကြား ရေးလေ့ရှိခြင်း၊ အစက်သင်္ကေတပါလျှင် ထိုသင်္ကေတ အောက်တွင်ရေးခြင်း ဟူသော အခြေအနေများကြောင့် အ-သတ်သဘောဟူသော ယူဆမှုများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသင်္ကေတ စာလုံးများသည် မူလအသံနှစ်ခုမှ တစ်ခုခုနှင့် ပြေပြစ်စွာ ဆက်စပ်နေသော သဘောကို တွေ့ရပါသည်။ အဆုံးဗျည်းသံသဘော သက်ဝင်နေသည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးဗျည်းသံ ပါသော ဘာသာစကားဟု မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၉၊ ၁၃။)

(၁) အဆုံးပျဉ်းသံရှိ၊ တက်ကျသံဘာသာစကား

ပျူဘာသာစကားကို ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်က ဘာသာလောကကျမ်းတွင်-

“ပျူသည် အဆုံးသတ်ပျဉ်းမဲ့၍ အသံအနေအထား (၈)ခုခန့်ရှိသော တိဘက်မြန်မာ ဘာသာမျိုး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနှင့် နီးစပ်သည်။”

ဟူ၍ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ (ဖေမောင်တင်၊ ၁၉၅၈၊ ၃၅။) ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာကို အခြေခံ၍ ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ-သရသင်္ကေတစနစ်(၈)မျိုး- အ၊ အိ၊ အု၊ အေ၊ အော၊ အံ၊ အိ၊ အု-နှင့် သရသင်္ကေတ တစ်ခုစီအတွက် တက်ကျသံ သင်္ကေတစနစ် (၄)မျိုးမှ (၅)မျိုးအထိ ရှိကြောင်း (‘-’ သရသင်္ကေတ၊ ‘-’ အောက်တစ်စက် ပါအသံ၊ ‘-’ ဘေးနှစ်စက်ပါအသံ၊ ‘-’ အောက်တစ်စက်ဘေး နှစ်စက်ပါအသံ၊ ‘-’ ဘေးသုံးစက်ပါ အသံ။) ဟူ၍ တွေ့ရပါသည်။ (ဖေမောင်တင်၊ ၁၉၅၈၊ ၃၅။) ဖော်ပြပါတွေ့ရှိမှုအရ ပျူတို့ သည် အဆုံးပျဉ်းသံရှိသော တက်ကျသံ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို ပြောဆိုပြီး၊ မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မြန်မာတို့မတိုင်မီ ရှိခဲ့သော လူသားမျိုးနွယ်စု တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

အက္ခရာစာအရေးအသားရယူမှု

ပျူတို့သည် မိမိတို့အသုံးပြုနေသော ပျူစကားအတွက် လိုအပ်လာသော စာအရေးအသားကို အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းဒေသ စာအရေးအသားတို့မှ အခြေခံရယူခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ထိုရယူမှုတွင် ရှေးအိန္ဒိယ အရေးအသားတို့နှင့် ယှဉ်ပါက ထူးခြားသော အက္ခရာအရေးအသားရယူမှုများကို တွေ့ရပါသည်။

(၁)ထိပ်မှတ် (Top-bar='A vertical kine with a small Horizontal to-bar(T') pandey,1957,107.and dim line =ထိပ်စည်း/ Pandey, 1957, 103.) လက္ခဏာပါဝင်မှု

ထိပ်မှတ်လက္ခဏာမှာ အေဒီ(၂)ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် စတင်အသုံးပြုလာကြပြီး၊ စာကြောင်းနှင့် စာလုံးအရွယ်အစား ညီညွတ်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အစောပိုင်း စတင်ရေးသားမှုများတွင် စာလုံးတို့၏အထက်မှာ မျဉ်းတိုကလေး ပါဝင်နေမှု ဖြစ်ပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၆၊ ၂၇။) ထိုမျဉ်းတိုကလေးသည် အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း အရေးအသားများတွင် ရှည်ထွက်လာပြီး၊ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် စာလုံးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိဆက်ကာ ယနေ့ အာရိယာန်အနွယ်ဖွား အိန္ဒိယသားတို့၏ အရေးအသားမျိုးအထိ ဖြစ်လာပါသည်။ ဆက်လက်၍ ထိုမျဉ်းတိုထိပ်မှတ်ကလေးများကို ထူထူလေးလေး ဖြစ်အောင်ရေးဆွဲ အသုံးပြုမှုအရ ထိပ်မှတ်များသည် စတုဂံပုံသို့ပြောင်းလဲပြီး စတုဂံပုံထိပ်မှတ်ကလေးများ ဖြစ်လာပါသည်။ အချို့မှာအမြန်ရေးဆွဲမှုကြောင့် အထက်သို့ကွေး၍ အချို့မှာ အဟိုက်ပါသော ထိပ်မှတ်ကလေးများ ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုမှ အဟိုက်ထိပ်မှတ်၊ တြိဂံထိပ်မှတ်များဖြစ်လာပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၆၊ ၂၈။) ဇယား(၅)ကို ကြည့်ပါ။

ဇယား(၅)ထိပ်မှတ်အသွင်များပြောင်းလဲမှု

(၁)မျဉ်းတိုထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၂)ရာစု အေဒီ(၃)ရာစု	(၂)မျဉ်းရှည်ထိပ်မှတ် အေဒီ(၇)ရာစုနဂါ သေဝေဝေ အေဒီ(၄)ရာစု အေဒီ(၅)ရာစု	(၃)မျဉ်းရှည်ထိပ်မှတ် မျက်မှောက်စေတီ အေဒီ(၇)ရာစုနဂါ သေဝေဝေ အေဒီ(၅)ရာစု
(၄)အဟိုက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၃)ရာစု	(၅)ကမ်းပိတ် ထွက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၅)ရာစု	(၆)အခေါင်း ထွက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၅)ရာစု
(၇)အဟိုက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၃)ရာစု	(၈)ကမ်းပိတ် ထွက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၆-၇) သရသင်္ကေတပျူ	(၉)အခေါင်း ထွက်ထိပ်မှတ် က-မျဉ်းသေဝေဝေ အေဒီ(၆)ရာစု

က- မျဉ်း အက္ခရာမြန်မာပြန်ဆိုရေးရာပါသည်။ အစောပိုင်းအထက်ပိုင်းပျူစာကို အစောပိုင်းအထက်ပိုင်းမြန်မာပြန်ဆိုရေးရာပါသည်။

ဖော်ပြပါသဘောအရ ပျူစာတို့တွင်လည်း ထိပ်မှတ်ရေးသားမှုများ ပါဝင်ရာ၊ အဟိုက်ထိပ်မှတ်ဟု ဆိုနိုင်သော ထိပ်မှတ်များ ပါဝင်နေပါသည်။ ထိုမှ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးလာသော တြိဂံထိပ်မှတ်များ လည်း ပါဝင်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပျူ စာရေးအသားတွင် ဟန်လင်းသင်္ချိုင်းစာသည် အဟိုက် ထိပ်မှတ်နှင့် မျဉ်းတိုထိပ်မှတ် ဇရာထွေးပါဝင်နေမှုကြောင့် တွေ့ရသမျှ ပျူကမ္ဘာလုံးစာများတွင် အစောဆုံးဟု မှတ်ယူမိ ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။

ပုံ(၁)ဟန်လင်းသင်္ချိုင်းစာ

ထို့နောက်တွေ့ရသော ပျူစာတို့တွင် အဟိုက်ထိပ်မှတ် များကိုသာ အသုံးပြုကြောင်း တွေ့ရပါ သည်။ ဖော်ပြခဲ့သော ဇယား(၄)မှ ပုံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

(၂) အိ-သရသင်္ကေတ ထူးခြားမှု

ပျူစာ အရေးအသားတွင် အိ-သရသည်လည်း ထူးခြားသော အရေးသွင်ပြင်ဖြစ်ပါသည်။ ပျူစာတွင် အိ-သရကို အက္ခရာဖြင့် “၃” ရေးသားလေ့ရှိပြီး၊ ဗျည်းယှဉ်သရ သင်္ကေတကို “၃” သင်္ကေတ ဖြင့် ရေးလေ့ရှိပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၀၊ ၁၃။)

သို့သော် ရှေးအိန္ဒိယအရေးအသားများတွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသော သံရှည်သရသင်္ကေတ အိ-သရ အက္ခရာနှင့် အိ-ဗျည်းယှဉ်သရ သင်္ကေတတို့ကိုမူ ပျူစာတွင် အသုံးပြုမှုမတွေ့ရပါ။ (သာမြတ်၊ ၁၉၅၈၊ ၄။)

(၃) အု-သရသင်္ကေတ ထူးခြားမှု

ထို့အတူ အု-သရရေးသားမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထူးခြားမှုများတွေ့ရပါသည်။ ပျူစာတွင် အု-သရကို အက္ခရာဖြင့် “ ” ရေးသားလေ့ရှိပြီး၊ ဗျည်းယှဉ်သရ သင်္ကေတကို “၂၊၂၊၂” သင်္ကေတ များဖြင့် ရေးလေ့ရှိပါသည်။ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၀၆၊ ၁၅။)

သို့သော် ရှေးအိန္ဒိယအရေးအသားများတွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသော သံရှည်သရသင်္ကေတ အု-သရအက္ခရာ နှင့် အု-ဗျည်းယှဉ်သရ သင်္ကေတတို့ကိုမူ ပျူစာတွင် အသုံးပြုမှုမတွေ့ရပါ။ ဤတွင် ဆိုလိုသည် မှာ သံရှည်သရနှင့် အရေးစနစ် မရှိဟုဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းသံရှည်သရ သင်္ကေတကို ရှေးအိန္ဒိယ အရေးအသားများကဲ့သို့ -ရေးချစနစ်၊ လုံးကြီးတင်ဆံခတ်စနစ်၊ နှစ်ချောင်းငင်စနစ်များ ဖြင့်မသုံးခြင်း ကိုသာဆိုလိုပါသည်။ ဇယား(၃)တွင် ဖော်ပြထားသောစနစ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်လေ့လာပါ။

ဗြာဟ္မီအက္ခရာ အရေးအသားဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့လာချက်များအရလည်း ပျူစာ၏ ကွဲပြားသော အရေး သွင်ပြင်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ဇယား (၆) ဗြာဟ္မီအက္ခရာနှင့်အရေးအသား ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံပြဇယား

စာလုံး	ဗြာဟ္မီ	ကုလျာန်	အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း			အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း			ပျူ
	ဃ-၃	ဇိ-၂	ဇိ-၃	ဇိ-၄	ဇိ-၅	ဇိ-၃	ဇိ-၄	ဇိ-၅	ဇိ-၃
က	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	
ကိ	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓
ကီ	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	
ကု	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓
ကူ	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	
ကေ	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓
ကော	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓	𑀓

ဇယားအရ (အံ)သရမှာအစက်သင်္ကေတဖြစ်၍ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ (အာ၊ အေ၊ အော) သရတို့မှာ လဲည်းမျဉ်းဖြောင့်နှင့် မျဉ်းရုံးဖြစ်ကွဲလွဲသည်မှအပ ထူးခြားသော ပြောင်းလဲမှု မတွေ့ရပါ။ သို့သော် (အိ၊ အီ)နှင့် (အု၊ အူ) သရများသည် ခေတ်အလိုက် လက်ရေးစရိုက်ပြောင်းလဲမှု ရှိပါသည်။ (အိ၊ အီ၊ အု၊ အူ) ရေးထုံးများသည် မြောက်ပိုင်းအက္ခရာ၊ တောင်ပိုင်းအက္ခရာ သဘောတို့ပါဝင်ရုံမျှမက ခေတ်အလိုက် ကွဲလွဲမှုရှိကြောင်းလည်း ဇယားအရမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဇယား(၆)၏ နောက်ဆုံး ကော်လံတွင် ပျူသရသင်္ကေတ ရေးသားမှုစနစ်များကို ဖော်ပြထားရာ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း အရေးအသားတို့နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော ကိုယ်ပိုင်စနစ်များနှင့်သာ ရှိနေခဲ့ကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါ သည်။

(၄) ဗြာဟ္မီအက္ခရာမှ အေဒီ(၂-၃)ခန့်အသွင်ကွဲတစ်မျိုး

ပျူတို့သည်စာအရေးအသားကို ရှေးအိန္ဒိယအရေးအသားမှရယူရာတွင် အက္ခရာတို့၏ အနေအထား အရ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းဒေသ စာအရေးအသားတို့မှ အခြေခံရယူခဲ့ဟန်တူပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပျူအက္ခရာ တို့၏သွင်ပြင်အနေအထားများသည် မြောက်ပိုင်း အိန္ဒိယအက္ခရာတို့နှင့် ယေဘုယျ သဘောတူနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇယား(၁)ကိုကြည့်ပါ။

သို့ရာတွင် ဗြာဟ္မီအက္ခရာတို့၏ မြောက်ပိုင်းအသွင်ကွဲများနှင့်လည်း ထပ်တူညီမျှတူညီမှု မရှိပါ။ အက္ခရာအသွင်များ၌ပင် မြောက်ပိုင်းအက္ခရာအသွင်များနှင့် တူညီမှုမရှိပေ။ အေဒီ(၂)ရာစု မြောက်ပိုင်း ကုသနအရေးအသားတို့နှင့် အက္ခရာပုံများခပ်ဆင်ဆင်ရှိပြီး၊ ဗျည်းယုဉ်သရ ရေးဆွဲမှုများတွင် ခြားနားသည်။ အထူးသဖြင့် ဗျည်းယုဉ်သရ 'ဝ' နှင့် ဗျည်းယုဉ်သရ '၁' ရေးသားမှုများတွင် ထင်ရှား

သည်။ ဗြာဟ္မီ အက္ခရာတို့၏ အသွင်ကွဲစကားလဖြစ်၍ အက္ခရာတို့သည် ခပ်ဆင်ဆင်ရှိကြ၍ ထိပ်မှတ်ရေးသားမှု၊ ဗျည်းယှဉ်သရရေးသားမှုတို့ကို ပို၍အားပြုခဲ့ခြားရပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု အထောက်အထားများအရ ပျူစာအရေးအသားစနစ်၊ ပျူစာလုံး၊ ပျူအက္ခရာသွင်ပြင်တို့သည် ဗြာဟ္မီ အက္ခရာတို့၏ အေဒီ(၂)ရာစု တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း အသွင်ကွဲများနှင့်အပြိုင် ဖွံ့ဖြိုးနေသော ဗြာဟ္မီအက္ခရာ အသွင်ကွဲတစ်မျိုးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ပျူစာအရေးအသားဖွံ့ဖြိုးမှု

စာပေအရေးအသားရှိသောလူမျိုးသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်သော လူမျိုးဖြစ်သည်။ ပျူလူမျိုးတို့ သည် စာပေအရေးအသားရှိခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်ခဲ့သော ထိုလူမျိုးတို့၏ စာပေအရေး အသား စနစ်သည်လည်း မြင့်မားလှသော ပျူစာပေခေတ်တစ်ခုကို ထူထောင်ထားခဲ့ပါသည်။ အပြောကွယ်ခဲ့၍ အသံနှင့်အနက်ကို မသိနိုင်တော့ပါ။ သို့သော် အက္ခရာ၊ စာလုံးတို့၏ အရေးသဏ္ဍာန်အရ ပျူစာပေ ခေတ်ကာလကို မှန်းဆကာ ပျူကမ္ဘည်းစာများကို အစုဖွဲ့၍ လေ့လာဖော်ပြထားပါသည်။

(၁) အစောပိုင်းကာလဟုမှန်းဆနိုင်လောက်သောပျူကမ္ဘည်းစာများ

ပျူကမ္ဘည်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ဟန်လင်းသင်္ချိုင်းစာသည် အစောဆုံးဟု မှတ်ယူထား ပါသည်။ ထိပ်မှတ်ပါဝင်နေသော အရေးအသားဖြစ်၍ အေဒီ(၂)ရာစု နှောင်းပိုင်းထက် မစောနိုင်ပါ။ ထိုထက် နောက်ကျဖွယ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျူစာပေခေတ်သည် အေဒီ(၂)ရာစုနှောင်း၊ သို့မဟုတ် အေဒီ(၃)ရာစု အစပိုင်းလောက်မှ စတင်သည်ဟု လက်ရှိ ကမ္ဘည်းကျောက်စာ တွေ့ရှိမှု အနေအထားရ ဖော်ပြလိုပါသည်။

ထိုကာလနောက် အေဒီ(၃-၄)အတွင်း၌ပင် ရှေ့နောက် ရေးထိုးခဲ့ကြသော ပျူကျောက်စာများ ဟု မှန်းဆနိုင်လောက်သည့် ကျောက်စာများမှအချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဇယား(၇)တွင် ကြည့်ပါ။ ခေတ်ကာလ ဖော်ပြမှုများသည် အက္ခရာပုံအရ မှန်းဆမှုပြုထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား(၇)ပျူစာပေခေတ်ဦးကာလဟု မှန်းဆကမ္ဘည်းစာများ

စဉ်	ကျောက်စာအမည်	မှန်းဆကာလ	အက္ခရာပုံကောက်နှုတ်ချက်
၁	ဟန်လင်း၊ သင်္ချိုင်းပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၂-၃)	
၂	မိုင်းမော၊ မြန်ဒီပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၃)	
၃	သဲကုန်း၊ ပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၃-၄)	

ဖော်ပြပါ ကမ္ဘည်းစာကောက်နှုတ်ချက်များအရ ပျူစာအရေးအသားစတင်စ ကာလမှာ အေဒီ(၂)ရာစု နှောင်းပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ယင်းကာလမှ အေဒီ(၄)ရာစုအစောပိုင်းကာလများအထိ ပျူစာပေအရေးအသား ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ ခေတ်ဦးကာလဟု မှန်းဆပါသည်။

(၂) ပျူစာဖွံ့ဖြိုးမှုကာလ အရေးအသားများ

အေဒီ(၄)ရာစုနောက်ပိုင်းသည် ပျူစာအရေးအသား တွင်ကျယ်လာသောကာလဟု မှန်းဆနိုင် ပါသည်။ သရေခေတ္တရာတွင် အများဆုံး တွေ့ရပါသည်။ ယခုနောက်ဆုံးတွေ့ရသော သာစည် မြို့နယ်၊ ဆင်ရွာ ပျူကျောက်စာသည်ပင် ထိုကာလနှင့် ခေတ်ပြိုင် ကျောက်စာဟု မှန်းဆပါသည်။ ထင်ရှားသော ပျူကမ္ဘည်းစာ အချို့ကောက်နှုတ်၍ ဇယား(၈)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤတွင်လည်း ခေတ်ကာလ

ဖော်ပြမှုများသည် အက္ခရာပုံအရ မှန်းဆမှုပြုထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကာလ တွင် ပျူစာများကို ကျောက်စာတိုင်များတွင်သာမက ငွေထည်ပစ္စည်း၊ အုတ်ချပ်၊ တံဆိပ်တုံးတို့တွင်လည်း တွေ့ရပါသည်။ ဇယား(၈)ကို ကြည့်ပါ။

ဇယား(၈) ပျူစာအများဆုံးတွေ့ရသောကာလမှပျူစာများ

စဉ်	ကျောက်စာအမည်	မှန်းဆကာလ	အက္ခရာပုံကောက်နုတ်ချက်
၁	သရေထွေရာ၊ သုရိယဝိကြမ မိဖုရား အရိုးအိုး အောက်ခံမျက်နှာ ပျူစာ	အေဒီ(၄-၅)	
၂	သရေထွေရာ၊ ခင်ဘကုန်း၊ ငွေကြတ်(အောက်အနား)	အေဒီ(၅-၆)	
၃	သရေထွေရာ၊ ငွေပေလွှာ၊ ပျူစာ	အေဒီ(၅-၆)	
၄	ဟန်လင်း၊ ဦးဆောင်းယာ၊ ပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၅-၆)	
၅	သရေထွေရာ၊ ဦးညာဏ်မောင်လှ၊ ပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၆-၇)	
၆	သာစည်မြို့နယ်၊ ဆင်ရွာ ပျူကျောက်စာ	အေဒီ(၆-၇)	
၇	သရေထွေရာ၊ ကန်ဝက်ခေါင်း ကုန်း၊ ပျူ-သက္ကတနိဿယပျူစာ	အေဒီ(၆-၇)	
၈	သရေထွေရာ၊ ဘုရာထောင်အရိုးအိုး ပျူစာ	အေဒီ(၆-၇)	
၉	သရေထွေရာ၊ မင်တဲကုန်း ပျူကျောက်စာတိုင်	အေဒီ(၆-၇)	
၁၀	ငွေအိုးအဖုံး	အေဒီ(၄) နောက်ပိုင်း	
၁၁	သရေထွေရာ မြေတံဆိပ်တုံးများ၊	အေဒီ(၄) နောက်ပိုင်း	
၁၂	သရေထွေရာအုတ်ခဲစာများ၊	အေဒီ(၄) နောက်ပိုင်း	

ဖော်ပြပါကာလအပိုင်းအခြား (အေဒီ-၄)ရာစုခန့်မှ (အေဒီ-၇)ရာစုခန့်သည် ပျူခေတ်၏စာပေအရေးအသား အများဆုံးတွေ့ရသော ကာလအဖြစ် မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ပျူစာပေဖွံ့ဖြိုးမှုကာလဟု ဆိုလိုပါသည်။

(၃) ခေတ်ပြိုင်ဘာသာစကား၊ စာအရေးအသားတို့နှင့်ခြားနားနေခြင်း

ပျူတို့သည် မိမိဘာသာစကားအတွက် ပျူစာကို တီထွင်ခဲ့ကြသော်လည်း မိမိဘာသာစကားနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သော အခြားဘာသာစကားများအတွက်ကိုမူ မိမိ၏ ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာအရေးစနစ်ကို အသုံးပြုရေးသားမှုမပြုပါ။ မိမိတို့လက်ခံရှိသော ဘာသာခြားစကား၏ မူလအက္ခရာ၊ အရေးစနစ် အတိုင်း ရယူရေးသားလေ့ရှိပါသည်။ ဇယား(၉)ကိုကြည့်ပါ။

ဇယား(၉) ခေတ်ပြိုင်ဘာသာစကား၊ စာအရေးအသားတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားမှု

မှန်းဆကာလ	ပျူ အက္ခရာပုံ (ပျူဘာသာအတွက်)	ဂူပွ၊ ဒေဝနာဂရီ အက္ခရာပုံ (သက္ကတဘာသာအတွက်)	အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအက္ခရာပုံများ (ပါဠိဘာသာအတွက်)
အေဒီ- (၂-၃)	 ဟန်လင်း၊ သင်္ချိုင်းပျူစာ		
အေဒီ- (၃)	 မိုင်းမော၊ မြန်ဒီပျူစာ		
အေဒီ- (၃-၄)	 သဲကုန်း၊ ပျူကျောက်စာ		
အေဒီ- (၄-၅)	 သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ အောက်ခံမျက်နှာ၊ ပျူစာ		
အေဒီ- (၅-၆)	 သရေခေတ္တရာ၊ ခင်ဘကုန်း၊ ငွေကြုတ်၊ ပါဠိဘာသာ။		
အေဒီ- (၅-၆)	 သရေခေတ္တရာ၊ တွင်းပြဲ မြို့ပေါက်၊ ပါဠိဘာသာ။		
အေဒီ- (၆-၇)	 သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအနီး၊ ကျောက်စာသုံးပိုင်းကျိုး၊ ပါဠိဘာသာ။		

မှန်းဆကာလ	ပျူ အက္ခရာပုံ (ပျူဘာသာအတွက်)	ဂုဗ္ဗ ဒေဝနာဂရီ အက္ခရာပုံ (သက္ကတဘာသာအတွက်)	အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအက္ခရာပုံများ (ပါဠိဘာသာအတွက်)
အေဒီ- (၆-၇)			
	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားထောင်အရိုးအိုးပတ်လည်၊ ပျူစာ။	ရခိုင်၊ ဝေသာလီခေတ်၊ သက္ကတစာ	သရေခေတ္တရာ၊ ခင်ဘကုန်း၊ ရွှေပေလွှာ၊ ပါဠိဘာသာ။
အေဒီ- (၇-၈)		အာရက္ခဒဏ္ဍိရိယုဒဗျာဏိ	လဝဗ္ဗာလက္ခဏာ
	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ။	ရခိုင်၊ ဝေသာလီခေတ်၊ သက္ကတစာ (ဒေဝနာဂရီအက္ခရာ)	ယခုထိုင်နိုင်ငံ(ရှေးမွန်တိုင်း)ခွာရာဝတီခေတ်၊ ပါဠိဘာသာ။ (မွန်အက္ခရာ)
အေဒီ- (၇-၈)			
	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ။		
အေဒီ- (၇-၈)			
	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ		ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွန်းဆိပ်ရွာ၊ ပါဠိဘာသာ။
အေဒီ- (၁၁)			
	(မြစ်သားမြို့တွေ့)ပုဂံခေတ်၊ စောလူးမင်းကျောက်စာ၊ ပျူစာ။	(မြစ်သားမြို့တွေ့)ပုဂံခေတ်၊ စောလူးမင်းကျောက်စာ၊ သက္ကတစာ(နာဂရီအက္ခရာ)	(မြစ်သားမြို့တွေ့)ပုဂံခေတ်၊ စောလူးမင်းကျောက်စာ၊ ပါဠိဘာသာ။
အေဒီ- (၁၁)			
	ပုဂံမြို့၊ သရပေါတံခါးမှ၊ တရုတ်စာကျောက်ပါသော ပျူစာ		
အေဒီ- (၁၁)			
	ပုဂံမြို့၊ ရွှေဆံတော်ဘုရား၊ အုတ်ခွက်ကျောက်၊ ပျူစာ		
အေဒီ- (၁၂)			
	ပုဂံမြို့၊ ရာဇဂေဟရ်ကျောက်စာ၊ ပျူစာ။		ပုဂံမြို့၊ ရာဇဂေဟရ်ကျောက်စာ၊ ပါဠိဘာသာ။

မှန်းဆကာလ	ပျူ အက္ခရာပုံ (ပျူဘာသာအတွက်)	ဂုဗ္ဗ၊ ဒေဝနာဂရီ အက္ခရာပုံ (သက္ကတဘာသာအတွက်)	အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအက္ခရာပုံများ (ပါဠိဘာသာအတွက်)
အေဒီ- (၁၂)			 ပုဂံ၊ ရွှေဂူကြီးဘုရား၊ ပါဠိဘာသာ။

ဖော်ပြပါရေးထိုးမှု ကောက်နုတ်ချက်များအရ သက္ကတဘာသာ ရေးထိုးမှုများကို အေဒီ(၅) ရာစုဝန်းကျင်ကပင် ရခိုင်ဒေသ၌ ဝေသာလီခေတ် သက္ကတ ကမ္မည်းစာများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဂုဗ္ဗ အက္ခရာကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး အေဒီ(၇)ရာစု နောက်ပိုင်းတွင် ဒေဝနာဂရီ အက္ခရာဖြင့် ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ သရေခေတ္တရာတွင်လည်း ထိုသက္ကတ ဘာသာစကား ရေးထိုးမှုရှိခဲ့ရာ ရောက်ရှိလာသော မူရင်းအက္ခရာ အရေးအသား ဖြစ်သော ဂုဗ္ဗအက္ခရာဖြင့်ပင် ရေးသားထားပါသည်။

“ပုရဇယ(သက္ကတ) တိပြိ န္ဒိ(ပျူ)”

ပုံ(၂) ကန်ဝက်ခေါင်းကုန်းသက္ကတ-ပျူ နိဿယစာကောက်နုတ်ချက်

ဖော်ပြပါပုံတွင် သက္ကတစာလုံးကို ဂုဗ္ဗအက္ခရာဖြင့် ရေးသားပြီး၊ ပျူစာလုံးကို ပျူအက္ခရာဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ကမ္မည်းစာတစ်ခုတည်း၌ပင် ဘာသာစကားကွဲပြားသည့်အလျှောက် အက္ခရာ အသွင်လည်း ခွဲခြားအသုံးပြုထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ထိုအတူ ပါဠိဘာသာ ရေးထိုးမှုတွင်လည်း ပါဠိနှင့် ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာအရေးအသားနှင့် အသွင်ကွဲပြားမှုကို တွေ့ရပါသည်။ ခင်ဘဌေကြုတ်တွင် ပါဠိရေးသားမှု၌ -

ပုံ(၃)ခင်ဘဌေကြုတ် ပါဠိစာ (ပလ္လဝအက္ခရာ)

ဟူသော အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ပလ္လဝအက္ခရာ၊ အရေးသွင်ပြင်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုဌေကြုတ်၌ပင် ပျူစာရေးထိုးမှု၌-

ပုံ(၄)ခင်ဘဌေကြုတ် ပျူစာ (ပျူအက္ခရာ)

ဟူသော ပျူအက္ခရာ၊ အရေးသွင်ပြင်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ပျူတို့၏ ပါဠိစာရေးသားမှု၌ ပျူခေတ်ကာလတစ်ခုတည်း၌ပင် ပါဠိဘာသာကို အက္ခရာအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားသည်။ ပျူအက္ခရာ အရေးစနစ်ကိုမူ လုံးဝ အသုံးမပြုပါ။

ဇယား(၁၀)ပါဠိကမ္မည်းစာအသွင်အမျိုးမျိုး

စဉ်	ကမ္မည်းစာအမည်	အက္ခရာပုံ
၁	သရေခေတ္တရာ၊ ခင်ဘကုန်း၊ ငွေကြုတ်၊ ပါဠိစာ။	
၂	သရေခေတ္တရာ၊ တွင်းပြဲမြို့ပေါက်၊ ပါဠိစာ။	
၃	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီး အနီးကျောက်စာသုံးပိုင်းကျိုး၊ ပါဠိစာ။	
၄	သရေခေတ္တရာ၊ ခင်ဘကုန်း၊ ရွှေပေလွှာ၊ ပါဠိစာ။	
၅	ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွန်းဆိပ်ရွာ၊ ပါဠိစာ။	

ဖော်ပြပါ တွေ့ရှိမှုအရ ပျူဒေသတွင် ပါဠိစာအတွက် ပျူအက္ခရာစာအရေးအသားကို မသုံးဘဲ မိမိတို့လက်ခံရှိရာ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း အရေးအက္ခရာ တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့သော ရေးသားမှုစနစ်ကို ပျူခေတ်တွင်သာမက ပျူခေတ်လွန်ကာလ ဖြစ်သော ပုဂံခေတ်ဦး အထိပင်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကို မြစ်သားမြို့ ပေတောကုန်းကျောင်း တိုက်မှ တွေ့သော သက္ကရာဇ် ၄၄၁ ထိုး၊ စောလူးမင်းခေတ် ကျောက်စာ (မောင်မောင်ဆွေ၊ ၂၀၁၄၊ ၂-၁၃။) က သက်သေထုလျက် ရှိပါသည်။

ပုံ(၅) မြစ်သားမြို့၊ ပေတောကုန်းကျောင်းတိုက်မှ တွေ့သော သက္ကရာဇ် ၄၄၁ ထိုး၊ စောလူးမင်းခေတ်ကျောက်စာ

ပုံ(၆)မြစ်သားမြို့၊ ပေတောကုန်းကျောင်းတိုက်မှတွေ့သော သက္ကရာဇ် ၄၄၁ထိုး၊
စောလူးမင်းခေတ်ကျောက်စာ

ဟူသောရေးထိုးမှုသည် ပုဂံခေတ်ဦးကာလတိုင်အောင် အသုံးပြုဘာသာစကားနှင့် အက္ခရာစာ အရေးအသားခြားနားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာ့စာရေးသားမှုဆိုင်ရာ သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ခံယူမိပါသည်။

(၄) ပျူစာအရေးအသားနှစ်မျိုး

ပျူစာဟူသော ရေးထိုးမှုများတွင် ပျူအက္ခရာနှင့် ပျူစာအရေးအသားသည် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပျူခေတ်မှသည် ပုဂံခေတ်ဦးကာလတိုင်အောင် အသုံးပြုဘာသာစကားနှင့် အက္ခရာစာအရေးအသား ခြားနားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ ပါဠိ ကမ္ဘာ့စာ၊ သက္ကတ ကမ္ဘာ့စာများသည် ပျူစာ မဟုတ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ခင်ဘရွှေပေလွှာ၊ မောင်ကန် ရွှေပေလွှာ၊ ကျွန်းတော်စုရွှေပေလွှာ၊ ပျူနှင့်ခေတ်ပြိုင် ပါဠိကမ္ဘာ့ကျောက်စာများ၊ ငွေထည်ပစ္စည်း၊ အုတ်ခွက်စသော အရာဝတ္ထုများမှ ပါဠိကမ္ဘာ့စာများသည် ပျူကမ္ဘာ့စာများမဟုတ်ပါ။ ထိုကမ္ဘာ့စာရေးသားမှုများသည်လည်း ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာမဟုတ်ပါ။ ယင်းအထောက်အထားတို့ကိုဖယ်၍ သက္ကတစာ၊ ပါဠိစာ၊ မွန်စာ၊ မြန်မာစာဟု တိကျစွာ ထုတ်ဖော်ဖတ်ရှုမှု မပြုနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံတွေ့ ကမ္ဘာ့စာများကို ပျူစာများအဖြစ် ခံယူမိပါသည်။

ထိုပျူစာရေးသားမှုတွင် နှစ်မျိုးတွေ့ရပါသည်။ တစ်မျိုးမှာ အခြေစာလုံးငယ်ပါသော ပျူစာအရေးအသားဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်မျိုးမှာ အခြေစာလုံးငယ် မပါသော ပျူစာအရေးအသား ဖြစ်ပါသည်။ အခြေစာလုံးငယ်နှင့်ပတ်သက်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာလုံးငယ်များ မပါသော အရေးအသားကိုမူ ပျူနှောင်းပိုင်းကာလ အရေးအသားဟု မှတ်ယူလိုပါသည်။ ခေတ်ပြိုင် ဘာသာစကားများဖြစ်သော ပါဠိ၊ သက္ကတ၊ မွန်၊ မြန်မာဘာသာစကားများသည် ဝဏ္ဏသံပိတ် စကားသံများကို အသုံးပြုသည်။ အဆုံးဗျည်းသံပါဝင်မှု နည်းပါးလှသည်။ မြန်မာတွင်ပါသော အသတ်သံသည်လည်း

အဆုံးပျဉ်းသံဟု မယူဆနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အဆုံးပျဉ်းသံ ရေးသားမှုဟု မှန်းဆသောပျူစာမှ အခြေစာလုံးငယ်များသည် ခေတ်ပြိုင် ဝဏ္ဏသံပိတ် စကားသံများ လွမ်းမိုးမှုကြောင့် အရေးကွယ်ခဲ့ဟန် တူလေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေစာလုံးမပါသော ပျူစာအရေးအသားများကို ပျူစာပေခေတ်နှောင်းပိုင်း အရေအသားဟု ဆိုလိုပါသည်။ ကောက်နုတ်ဖော်ပြရသော် -

ဇယား(၁၁) ပျူစာပေ ခေတ်နှောင်းပိုင်း အရေအသား

စဉ်	ကမ္ပည်းစာအမည်	မှန်ဆကာလ	အက္ခရာပုံ
၁	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၇-၈)	
၂	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၇-၈)	
၃	သရေခေတ္တရာ၊ ဘုရားကြီးအရိုးအိုး၊ ဘေးပတ်လည်၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၇-၈)	
၄	ဟန်လင်း၊ နားရုန်းကန်၊ အနောက်မှ ပျူစာ။	အေဒီ(၈-၉)	
၄	(မြစ်သားမြို့တွေ့)ပုဂံခေတ်၊ စောလူးမင်းကျောက်စာ၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၁၁)	
၅	ပုဂံမြို့၊ သရပိတ်ခါးမှ၊ တရုတ်စာကျောက်ပါသော ပျူစာ။	အေဒီ(၁၁)	
၆	ပုဂံမြို့၊ ရွှေဆံတော်ဘုရား၊ အုတ်ခွက် ကျော၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၁၁)	
၇	ပုဂံမြို့၊ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ၊ ပျူစာ။	အေဒီ(၁၂)	

ဟူ၍တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဇယားအမှတ်စဉ် (၁၊ ၂၊ ၃)သည် သရေခေတ္တရာမှဖြစ်ပြီး၊ အေဒီ(၇-၈)ရာစုဟု မှန်းဆပါသည်။ ဟန်လင်းတွင်လည်း နဂါးရုန်းကန်၊ အနောက်ဘက်မှတွေ့သော ပျူစာသည် အခြေ စာလုံးငယ်မပါသော အရေးအသားဖြစ်သည်။ ကာလအားဖြင့် အေဒီ(၈-၉)ဟု ယာယီမှန်းဆပါသည်။ ကျန်ပျူစာများမှာ ပုဂံခေတ်ပျူစာများဖြစ်ပါသည်။ သက္ကရာဇ်ပါသော စောလူးမင်းလက်ထက် ကျောက်စာကို ပုဂံခေတ်၏ ရှေ့ဆုံးမှာထား၍ (၁၁)ရာစုဟု ဖော်ပြပါသည်။ ရာဇကုမာရ်ထက် စောသည်ဟု ယူဆရသော ကမ္ပည်းစာနစ်ခကို အေဒီ(၁၁)ရာစုဖြင့် စဉ်ကာ၊ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ (၁၂)ရာစုဖြင့် စဉ်ထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် ပျူစာတွင် စတင်ရေးသားစမှ ပျူစာပေခေတ်တစ်လျှောက် အခြေစာလုံးငယ်ပါသော ပျူစာအရေးအသားကို သုံးခဲ့ပြီး၊ အေဒီ(၇-၈)ရာစု နောက်ပိုင်းမှ ပုဂံခေတ်တိုင်အောင် အခြေစာလုံးငယ်

မပါသော ပျူစာအရေးအသားကို အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း နှောင်းပိုင်းအရေးသွင်ပြင်စနစ်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပျူစာ အရေးအသားဆိုင်ရာ သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ခုအဖြစ်လည်း မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ပုဂံခေတ် မွန်၊ မြန်မာ၊ ပါဠိ -စာအရေးအသားများနှင့် ပျူစာ

ပုဂံခေတ်သည် ပျူစာမှေးမှိန်ပြီးနောက်မှ ပြန်လည်တွေ့ရှိလာရသော အခြေအနေဖြစ်သည်။ ထိုကာလ ပျူစာတွင် ခေတ်ပြိုင်ဘာသာစကားတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများ သက်ဝင်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်ပြိုင် မွန်၊ မြန်မာနှင့် ပျူတို့၏ အက္ခရာ၊ စာအရေးအသား ဆက်စပ်မှုသဘောများကို ဖော်ပြလိုပါသည်။

(၁) မွန်စာအရေးအသားနှင့် ပုဂံခေတ်မွန်ကျောက်စာ၊ အက္ခရာပုံများ

အေဒီ(၈)ရာစုဝန်းကျင်တွင် ယခုထိုင်းနိုင်ငံ နယ်မြေအတွင်းရှိ လောဘူရီ၊ ပရပထုံ ရှေးမြို့ဟောင်းများ၌-ရှေးမွန်ကျောက်စာ၊ ပါဠိကျောက်စာများကို အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း အသွင်များမှ ရယူထားသော အရေးအသားတို့ဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ရှေးမွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မွန်ကျောက်စာများဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း အသွင်များကို ရယူရေးသားထားပြီး ထိုမှတစ်ဆင့်တက်ကာ ပုဂံခေတ် မွန်စာ အရေးအသားများ ဖွံ့ဖြိုးလာဟန်ရှိပါသည်။ ဇယား(၁၂)ကိုကြည့်ပါ။

ဇယား(၁၂) ရှေးမွန်စာအက္ခရာပုံများ

စဉ်	ကမ္ဘာဦးစာအမည်	မှန်ဆကာလ	ကမ္ဘာဦးအက္ခရာပုံ
၁	ဒွါရာသတီ၊ ပရပထုံ၊ မွန်ကျောက်စာ ရှေးမွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၈) ဝန်းကျင်	
၂	ဒွါရာသတီ၊ ပရပထုံ၊ မွန်ကျောက်စာ ရှေးမွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၈) ဝန်းကျင်	
၃	ဒွါရာသတီ၊ ပရပထုံ၊ မွန်ကျောက်စာ ရှေးမွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၈) ဝန်းကျင်	
၄	မြစ်သား၊ပေတာကုန်း၊ (စောလူးမင်းလက်တက်) ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၁)	
၅	ပုဂံ၊ ကျန်စစ်သားမင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကျောက်စာ မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၁)	
၆	ပြည်မြို့၊ ရွှေဆံတော် ဘုရားမွန်ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာ (ပုဂံခေတ်)	အေဒီ(၁၁)	
၇	ပုဂံ၊ ရာဇကုမာရ် မွန်ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၂)	

အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း အရေးအသားတို့ကို အခြေခံ၍ ဒွါရာဝတီခေတ် မွန်စာ အရေးအသားများ ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီး၊ ထိုမှ အက္ခရာအသွင် ဆက်စပ်မှု အနေအထားအရ ပုဂံခေတ်မွန်စာ၊ မွန်အက္ခရာ အရေးအသားများ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးလာဟန် ရှိပါသည်။

(၂) မြန်မာစာအရေးအသားအစသွင်ပြင်နှင့် မွန်အက္ခရာအရေးအသားဆက်စပ်မှု

မွန်ကျောက်စာများတွင် မြန်မာစာလုံးများညှပ်ရေးလာခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာမွန်ကျောက်စာမှ 'မဟာနိဗ္ဗာနလက်ဆွဲချီရေဟူသောစကားလုံးမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မြန်မာစကားလုံးများကို စမ်းသပ်ရေးသားမှုများရှိသော်လည်း၊ အေဒီ(၁၁)ရာစုလောက်အထိ မြန်မာစာအရေးအသားကို စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ တွင်ကျယ်သောအနေအထားဖြင့် ရေးသားမှု အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ အစောဆုံး မြန်မာကျောက်စာ အက္ခရာပုံများကို ပုဂံခေတ်မွန်အက္ခရာပုံများနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ အောက်ပါ ဇယားအတိုင်း လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။

ဇယား(၁၃)ပုဂံခေတ် မွန်-မြန်မာအက္ခရာများနှိုင်းယှဉ်မှု

စဉ်	ကျောက်စာအမည်	ရေးထိုးကာလ	မွန်အက္ခရာပုံ
၁	မြစ်သား၊ပေတာကုန်း၊ (စောလူးမင်းလက်တက်) ကျောက်စာ၊မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၁)	
၂	ပုဂံ၊ ကျန်စစ်သားမင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကျောက်စာ မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၁)	
၃	ပြည်မြို့၊ရွှေဆံတော် ဘုရားမွန်ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာ (ပုဂံခေတ်)	အေဒီ(၁၁)	
၄	ပုဂံ၊ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာ	အေဒီ(၁၂)	
၅	ပုဂံပေါ်တော်မူဘုရား ကျောက်စာ၊ မြန်မာအက္ခရာ	အေဒီ(၁၂) ဝန်းကျင်	
၆	ပုဂံ၊ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ မြန်မာအက္ခရာ	အေဒီ(၁၂)	

ပေါ်တော်မူ-အရေးအသားသွင်ပြင်အရ ရာဇကုမာရ်ထက် များစွာမစောနိုင်ပါ။ တောင်စည်သဘင် တွင်-သက္ကရာဇ်ပါသော်လည်း ရာဇကုမာရ်နှင့် သက္ကရာဇ်ခြားနားမှုမှာ ကောဇာနစ်နှင့် သာသနာနစ် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် သက္ကရာဇ်ခိုင်မာမှု အားနည်း၍ များစွာစောနိုင်သည့် အနေအထား မရှိဟုသာ မှန်းဆပါသည်။ ဖော်ပြပါ ကျောက်စာတို့သည် ရာဇကုမာရ်နှင့် ခေတ်ပြိုင် မြန်မာကျောက်စာများသာ ဖြစ်၍၊ နောင်ပိုင်း ကျန်စစ်သားမင်းကာလထက် မစောနိုင်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ဤသည်ကို မြစ်သားမြို့၊ ပေတောကျောင်း စောလူးမင်းလက်ထက် ကျောက်စာတွင် မြန်မာစာအရေးအသား လုံးဝ မပါဝင်ခြင်းက၊ သက်သေခံနေသလောဟု ယူဆမိပါသည်။ ရာဇကုမာရ်သာလျှင် သက္ကရာဇ် အခိုင်အမာပါသော အစောဆုံး မြန်မာစာအရေးအသားဖြစ်နေခြင်းမှာ ပို၍ခိုင်မာနေပါသည်။

(၃) မြန်မာအက္ခရာနှင့်ပျူအက္ခရာခြားနားမှုအခြေအနေ

ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရှေးဦးမြန်မာအက္ခရာသွင်ပြင်ကို အက္ခရာပုံများဆက်စပ်မှုအရ မွန်တို့ထံမှ ရခဲ့သည် ဟူသော အစဉ်အလာဖော်ပြမှုသည် ခိုင်မာလျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် ပုဂံမြန်မာနှင့် ခေတ်ပြိုင် ကာလတွင် မြန်မာနှင့် မတူညီသော ပျူအက္ခရာသွင်ပြင် ရှိနေသည်ကို ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာက သက်သေထူလျက် ရှိပါသည်။

ဇယား(၁၄) မြန်မာစာအက္ခရာနှင့် ပျူစာအက္ခရာ ခြားနားမှု

၁	ပုဂံ၊ ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ ပျူအက္ခရာပုံ	အေဒီ(၁၂)	
၂	ပုဂံ၊ ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ ပါဠိဘာသာအက္ခရာပုံ	အေဒီ(၁၂)	
၃	ပုဂံ၊ ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ မွန်အက္ခရာပုံ	အေဒီ(၁၂)	
၄	ပုဂံ၊ ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ မြန်မာအက္ခရာ	အေဒီ(၁၂)	

ဖော်ပြပါဇယားအရ မွန်၊ ပါဠိ၊ မြန်မာတို့၏စာအရေးအသားအသွင်မှာ တစ်မျိုးတည်းဟု မှတ်ယူနိုင် လောက်အောင် တူညီနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပျူမှာ ဆက်စပ်မရလောက်အောင် အသွင်ကွဲနေ သည်ကို မြင်တွေ့နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုဂံတွင် ပျူတို့ရှိနေသည်။ မြန်မာနှင့် မတူသော သီးခြားဖြစ်နေသည့် ပျူစကားကို ပြောဆိုခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ပျူစာကိုလည်း ရေးခဲ့ကြဟန်တူပါသည်။ ထိုအတွက် ပုဂံခေတ်အထိ ပျူတို့သည် မြန်မာ့မြေမှာ လူမျိုးစုတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်ဟု ယူဆမိ ပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

(၁)ပျူစာအရေးအသားကို အေဒီ(၂)ရာစုခန့်တွင် ရှေးအိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း ဗြာဟ္မီ အက္ခရာ အရေးအသွင်ကွဲများကဲ့သို့ ဗြာဟ္မီအက္ခရာ အရေးအသွင်ကွဲ တစ်ခုအဖြစ် ပျူတို့ရယူခဲ့ခြင်း နှင့် ပျူတို့သည် အဆုံးဖြည်းသံရှိသော တက်ကျသံ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို ပြောဆိုပြီး၊ မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မြန်မာတို့မတိုင်မီရှိခဲ့သော လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

(၂)ပျူတို့သည် စာအရေးအသား အတတ်ကို ရှေးအိန္ဒိယသားတို့ထံမှရရှိခဲ့ပြီး၊ မိမိဘာသာ စကားအတွက် ပြုပြင်ဖန်တီး၊ တီထွင်မှုများဖြင့် ရေးသားခဲ့ကြသည်။ အေဒီ(၃-၄)ရာစုခန့်တွင် စတင် ဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ အေဒီ(၄-၇)ရာစုခန့်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အေဒီ(၇-၉)ရာစုခန့်တွင် ခေတ်ပြိုင် ဘာသာစကားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အရေးအသွင် ပြောင်းလဲ လာပြီးနောက်၊ အေဒီ(၉-၁၁)ရာစုကြားတွင် ပျူစာအရေးအသား တွေ့ရှိရမှု အထောက်အထားနည်းပါး ၍၊ အာနည်းလာသော စာအရေးအသားအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

(၃)အေဒီ(၁၁-၁၂)ရာစုကြားတွင် ပုဂံခေတ်ပျူစာ တွေ့ရခြင်းကြောင့် ထိုကာလအထိ ပျူလူမျိုး တို့ရှိနေပြီး၊ ပျူစကား၊ ပျူစာကိုလည်း သုံးနေသေးကြောင်း မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ မြန်မာအမည်မခံဘဲ သီးခြားလူမျိုးစုတစ်ခုအဖြစ် ရှိခဲ့ဟန်တူပါသည်။ မြန်မာတို့သည်လည်း ပျူစာ၊ ပျူအက္ခရာရှိနေ သည့်တိုင် ပျူအက္ခရာ၊ ပျူစာအရေးစနစ်ကို မြန်မာအက္ခရာ၊ မြန်မာစာအရေးစနစ်သို့ မပြောင်းခဲ့ဘဲ မွန်အက္ခရာ၊ မွန်စာအရေးစနစ်ကိုသာ မြန်မာအက္ခရာ၊ မြန်မာစာအရေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။

နိဂုံး

ဖော်ပြပါအကြောင်းများသည် ပျူစာ ပျူအက္ခရာတို့ကို အခြေပြု၍ ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သော သုတေသန များကို စုစည်းကာတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကို ဖော်ပြရသည့်အတွက် နားလည်မှုခက်ခဲခြင်း စသော အခက်အခဲများ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း မေးမြန်းခြင်းများ ပြုနိုင်ပါသည်။ ကောင်းသော အကြံပြုမှုများကိုလည်း လက်ခံ၍ ကြိုးစားသွား ပါမည်။ ဆက်လက်၍ ပျူစာပေ၊ ပျူဘာသာစကား၊ ပျူအရေးအသားများနှင့် မွန်စာပေ၊ မွန်ဘာသာ စကား၊ မွန်အရေးအသားများကို သင်ကြားရေးအထောက်အကူဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

စံသာအောင်၊ ဦး။ (၁၉၇၄)။ *အေဒီခြောက်ရာစုနှင့်ယင်းမတိုင်မီရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာ*။ ရန်ကုန်၊ ဥဗ္ဗာအောင်စာပေ။

ဖေမောင်တင်၊ ဦး။ (၁၉၅၈)။ *ဘာသာလောကကျမ်း*။ ရန်ကုန်စာ၊ ပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်။

မောင်မောင်ဆွေ၊ ဦး။ (၂၀၀၆)။ *ပျူစာအရေးအသားများမှ ဗျည်းယှဉ်သရ (အ၊ အ)အသုံး*။ ပြည်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာဌာနတွင် ဖတ်ကြားသော သုတေသနစာတမ်း။

မောင်မောင်ဆွေ၊ မောင်။ (၂၀၀၆)။ *မြန်မာနိုင်ငံရှိပျူကမ္ဘည်းစာများမှ၊ ပျူအက္ခရာသဏ္ဍာန်များနှင့် ပျူစာလုံး ရေးသားပုံစနစ်များလေ့လာချက်*။ ၂၀၀၆-ပါရဂူဘွဲ့ကျမ်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။

မောင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ။ ၂၀၀၉။ “*ပျူစာကြောင်းအခြေရှိစာလုံးငယ်များလေ့လာမှု*” Journal of Myanmar Academy of Arts and Science. Vol.No.7-B, စာ၅၃-၆၇။

မောင်မောင်ဆွေ။ ၂၀၀၉။ *ပျူစာကြောင်းအခြေရှိစာလုံးငယ်များလေ့လာချက်*။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ အဖွဲ့သို့ တင်သွင်းသော သုတေသနစာတမ်း။

မောင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ။ (၂၀၁၀)။ *ကွန်းဆိပ်ပါဠိကျောက်စာမှရှေးအက္ခရာသွင်ပြင်များ လေ့လာ ချက်*။ ပြည်မြို့၊ ပြည်တက္ကသိုလ်သို့ တင်သွင်းသော သုတေသနစာတမ်း။

မောင်မောင်ဆွေ။ (၂၀၁၀)။ *ပျူစာအရေးအသားများမှဗျည်းယှဉ်သရ (အိ၊ အီ) အသုံး*။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံအဖွဲ့သို့တင်သွင်းသောသုတေသနစာတမ်း။

မောင်မောင်ဆွေ။ (၂၀၁၂)။ *ပျူစာအရေးသွင်ပြင်မှအစက်သင်္ကေတအသုံးများ*။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ အဖွဲ့သို့တင်သွင်းသော သုတေသနစာတမ်း။

မောင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ။ (၂၀၁၄)။ *မြစ်သားမြို့ပေတောကျောင်း၊ ကျောက်စာတောင်ဘက် မျက်နှာ၊ အက္ခရာပုံများလေ့လာချက်*။ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီး ဌာန။ စာတမ်းဖတ်ပွဲမှ သုတေသနစာတမ်း။

သာမြတ်၊ ဦး (သီရိပျံချီ)။ (၁၉၆၃)။ *ပျူဖတ်စာ*။ ရန်ကုန်၊ အင်တာနေရှင်နယ်။

Pandey, R. B. (1957). *Indian Paleography*, Motial Banarasi Das Napali Khapra Varanasi.

ကမ္ဘာ့မြေပုံများ

- အေဒီ(၂) ဟန်လင်း သင်္ချိုင်းပျူစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၃) မိုင်းမောမြန်မာပျူကျောက်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၄) သဲကုန်း၊ ပျူကျောက်စာ - ဓာတ်ပုံ။
- အေဒီ(၅) ဟန်လင်း ဦးဆောင်းယာပျူကျောက်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၅-၆) ရခိုင်ဝေသာလီခေတ် သက္ကတစာများ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၅) သရေခေတ္တရာ ငွေဗောဓိပင်ကြုတ်အထက်အနားပတ်လည်ပါဠိစာ
- အေဒီ(၅) သရေခေတ္တရာ ငွေဗောဓိပင်ကြုတ်အခြေအနားပတ်လည်ပျူစာ
- အေဒီ(၅) သရေခေတ္တရာ ဘုရားကြီးအရိုးအိုးအောက်ခံမျက်နှာပျူစာ
- အေဒီ(၅) သရေခေတ္တရာဘောဘောကြီးပါဠိကျောက်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၆) သရေခေတ္တရာ ဘုရားထောင်အရိုးပတ်လည်ပျူစာ-ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၆) သရေခေတ္တရာကန်ဝက်ခေါင်းထူးနန်းဆင်းတုပလ္လင်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၆) သာစည်ဆင်ရွာ မျူကျောက်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၆) သရေခေတ္တရာခင်ဘကုန်းရွှေပေလွှာပါဠိစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၇) သရေခေတ္တရာ ဘုရားကြီးအရိုးအိုးများပတ်လည်ပျူစာ
- အေဒီ(၇) ရခိုင်ဝေသာလီအနန္တစန္ဒမင်း သက္ကတစာများ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၈) ကွမ်းဆိပ်ပါဠိစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၈) ယခုထိုင်နိုင်ငံ(ရှေးမွန်တိုင်း)ဒွာရာဝတီခေတ်ပါဠိဘာသာ(မွန်အက္ခရာ)-လက်ရေးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံစောလူးမင်းသက္ကတစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံစောလူးမင်းပါဠိစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံစောလူးမင်းပျူစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံစောလူးမင်းမွန်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံသရပတ်ခါးပျူစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံရွှေဆံတော်အုတ်ခွက်ကျောက်ပျူစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၂) ပုဂံရာဇကုမာရ်ပျူစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၂) ပုဂံရာဇကုမာရ်မွန်စာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။
- အေဒီ(၁၁) ပုဂံရာဇကုမာရ်ပါဠိစာ - ဓာတ်ပုံ၊ မင်ကူးပုံ။

နောက်ဆက်တွဲ(၁) ဗျည်းယုဉ်သရ အ၊ အူ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးလာမှုနှိုင်းယှဉ်ပြယေား

		Horizontal Type Vowel symbols of "u"						Vertical Type Vowel symbols of "u"			
		Ku	Kau	gu	gau	tu	tau	nu	nau	mu	mau
mi	sc	BC-3	𑜀	𑜁	𑜂	𑜃	𑜄	𑜅	𑜆	𑜇	𑜈

	BC-1	𑀓	𑀔	𑀕	𑀖	𑀗	𑀘	𑀙	𑀚	𑀛	𑀜
Northern Indian Scripts	AD-2	𑀓𑀲	𑀓𑀳	𑀕𑀲	𑀕𑀳	𑀗𑀲	𑀗𑀳	𑀙𑀲	𑀙𑀳	𑀛𑀲	𑀛𑀳
	AD-4	𑀓𑀴	𑀓𑀵	𑀕𑀴	𑀕𑀵	𑀗𑀴	𑀗𑀵	𑀙𑀴	𑀙𑀵	𑀛𑀴	𑀛𑀵
	AD-7	𑀓𑀶	𑀓𑀷	𑀕𑀶	𑀕𑀷	𑀗𑀶	𑀗𑀷	𑀙𑀶	𑀙𑀷	𑀛𑀶	𑀛𑀷
Southern Indian Scripts	AD-3	𑀓𑀸	𑀓𑀹	𑀕𑀸	𑀕𑀹	𑀗𑀸	𑀗𑀹	𑀙𑀸	𑀙𑀹	𑀛𑀸	𑀛𑀹
	AD-4	𑀓𑀺	𑀓𑀻	𑀕𑀺	𑀕𑀻	𑀗𑀺	𑀗𑀻	𑀙𑀺	𑀙𑀻	𑀛𑀺	𑀛𑀻
	AD-6	𑀓𑀼	𑀓𑀽	𑀕𑀼	𑀕𑀽	𑀗𑀼	𑀗𑀽	𑀙𑀼	𑀙𑀽	𑀛𑀼	𑀛𑀽
Pyu Script	AD-3	𑀓𑀾		𑀕𑀾		𑀗𑀾		𑀙𑀾		𑀛𑀾	
	AD-5	𑀓𑀿		𑀕𑀿		𑀗𑀿		𑀙𑀿		𑀛𑀿	
	AD-12	𑀓𑀽		𑀕𑀽		𑀗𑀽		𑀙𑀽		𑀛𑀽	
Mon Script	AD-12	𑀓𑀾	𑀓𑀿	𑀕𑀾	𑀕𑀿	𑀗𑀾	𑀗𑀿	𑀙𑀾	𑀙𑀿	𑀛𑀾	𑀛𑀿

PL Gupta Aciert & Medieval Indian Alphabets Tables; ၵုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ မြန်မာ ကျောက်ထွင်းအက္ခရာပုံများ၊ ၁၉၇၉၊ နောက်ဆက်တွဲယေးများ။ IG-Guhler, 1904, Indian Palaeography; D. Diringer, 1949, The Alphabets; B. Pandey, 1957, Indian Palaeography; ဦးသာမြတ်၊ ၁၉၆၃၊ ပျူဖတ်စာ။ ဦးမြ၊ ၁၉၆၁၊ မြန်မာအက္ခရာဖြစ်ပေါ်လာပုံ။ ဦးသာမြတ်၊ ၁၉၅၆၊ မွန်မြန်မာအက္ခရာသမိုင်း။ ဦးစံသာအောင်၊ ၁၉၇၄၊ ၆-ရာစုနှင့်ယင်းမတိုင်မီရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာ များနှင့်၊ ၁၉၇၅၊ အာနန္ဒစန္ဒြိရစ်ရာစုရခိုင်ဝေသာလီမင်း၊ ဒေါ်သန်းဆွေ၊ ၁၉၉၂၊ ပျူစာခင်ဘရွှေပေလွှာ လေ့လာချက်။ ပျူကမ္ပည်းစာများ။ တို့ရှ် စာလုံးများကို ညှိနှိုင်းပြုစုထားသည်။